

5. Степова Н. Г., Кушка О. М. Аналіз вітчизняних нормативних актів щодо вмісту сполук фосфору у стічних і природних водах та їх вплив на довкілля. // Меліорація і водне господарство. 2014. Вип. 101. С.105–112.
6. Державні санітарні норми та правила «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10) – URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0452-10>.

УДК 543.062. 547.314

DOI: 10.5281/zenodo.3551759

Д. М. Соломко

darina.solomko@gmail.com

М. М. Більченко

ORCID ID 0000-0002-7576-3163

bilchenkospu@gmail.com

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ АСКОРБІНОВОЇ КИСЛОТИ У ВОДНО-ЕТАНОЛЬНИХ РОЗЧИНАХ

Соломко Д. М.¹, Більченко М. М.² Особливості визначення аскорбінової кислоти у водно-етанольних розчинах. – Природничі науки. – 2019. – **16**: 99–102.

¹ Сумський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України

² Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

Досліджено вплив етанолу на точність визначення аскорбінової кислоти у розбавлених водно-етанольних розчинах. Встановлена низька точність визначення аскорбінової кислоти у водно-етанольних розчинах методами окисно-відновного титрування і методом фотоколориметрії.

Ключові слова: аскорбінова кислота, методи аналізу, водно-етанольні розчини.

Solomko D. M.¹, Bilchenko M. M.² Features of determination of ascorbic acid in water-ethanol solutions. – *Prirodniči nauki*. – 2019. – **16**: 99–102.

¹ Sumy Scientific and Forensic Expert Center of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine.

² Sumy State Pedagogical University named after A. S Makarenko

The influence of ethanol on the accuracy of determination of ascorbic acid in dilute aqueous ethanol solutions was investigated. Low accuracy of determination of ascorbic acid in water-ethanol solutions by the methods of redox titration and the method of photocolourimetry was established.

Key words: ascorbic acid, methods of analysis, water-ethanol solutions.

Вступ. Завдяки антиоксидантним властивостям аскорбінова кислота (АК) знайшла широке використання у виробництві харчових продуктів, фруктових напоїв, препаратів лікувально-профілактичного призначення, вітамінно-мінеральних комплексів.

Аскорбінова кислота (Вітамін С), хімічна формула $C_6H_8O_6$, молекулярна маса 176,12 а.о.м. – тверда кристалічна речовина білого кольору. Аскорбінова кислота кристалізується із пересичених розчинів у вигляді кристалів моноклінної системи з температурою плавлення 192° С. Природна біологічно активна аскорбінова кислота має L- конфігурацію і є γ - лактоном 2,3 дегідро L –гулонової

кислоти. Аскорбінова кислота добре розчинна у воді (33,3 г/100г, 200 С) і менш розчинна в етанолі (4,8г/100 г), практично не розчинна у неполярних органічних розчинниках (бензол, хлороформ, дихлоретан тощо). Розчинність її в спиртах залежить від числа атомів Карбону в молекулі спирту. Водні розчини малостійкі, аскорбінова кислота в них легко руйнується, особливо у нейтральному і лужному середовищі. Руйнуванню аскорбінової кислоти сприяють підвищення температури, речовини окисники і йони Феруму(III) і Купруму(II), які є каталізаторами її окиснення. Окиснення відбувається під дією кисню або інших окисників, а також сонячних променів [1–3]. Окисно-відновний потенціал аскорбінової кислоти при рН = 4 дорівнює 0,166 В. Здатність АК до окиснення зумовлена наявністю в її молекулі двох спряжених подвійних зв'язків. Продуктом оборотного окиснення є дегідроаскорбінова кислота (ДАК):

На сьогодні залишається актуальним питання точності визначення вмісту АК у багатокомпонентних розчинах, які містять різні за природою складові частини [4–6]. У змішаних, водно-органічних системах, методики визначення АК ускладнюються, а точність результатів аналізу зменшується.

Мета статті. Оцінка точності кількісного визначення аскорбінової кислоти в розбавлених водно-етанольних розчинах методами титриметрії і фотоколориметрії.

Матеріали та методи дослідження. Для визначення аскорбінової кислоти використані рекомендовані методики за методом окисно-відновного титрування – йодометрію і титрування з реактивом Тільманса та метод фотоколориметрії із реактивом Тільманса. Аскорбінова кислота фармацевтична (99,9%), 2,6-дихлорофенол-індофенолят натрію (ч.д.а.), йод кристалічний (х.ч.), калій йодид (ч.д.а.), етанол ДСТУ 4221:2003 (94,5%), натрій тіосульфат (ч.д.а.).

Результати та їх обговорення. Визначення АК у фармації і хімічному аналізі харчових продуктів найчастіше виконують методами окисно-відновного титрування (йодометрія, йодатометрія, метод Тільманса) або методом фотоколориметрії [4–7]. Проте, на цей час не існує універсального методу визначення АК з достатньою точністю у багатокомпонентних системах, фармацевтичних препаратах, харчових продуктах, рослинній сировині.

Визначення аскорбінової кислоти методом титриметрії з реактивом Тільманса. Визначення кількісного вмісту аскорбінової кислоти проводили за

Таблиця 1

Результати визначення аскорбінової кислоти у водних і водно-етанольних розчинах

№ з/п	$C_0(\text{АК}),$ моль/л	$C(\text{АК}),$ моль/л за результатами титрування водних розчинів	$C_0(\text{АК}),$ моль/л	$C(\text{етанолу}),$ моль/л	$C(\text{АК}),$ моль/л за результатами титрування водно- етанольних розчинів
1	$2 \cdot 10^{-2}$	$1,8 \cdot 10^{-2}$	$2 \cdot 10^{-4}$	0,10	$1,4 \cdot 10^{-3}$
2	$2 \cdot 10^{-3}$	$1,7 \cdot 10^{-3}$	$2 \cdot 10^{-4}$	0,15	$1,5 \cdot 10^{-3}$
3	$2 \cdot 10^{-4}$	$1,8 \cdot 10^{-4}$	$2 \cdot 10^{-4}$	0,20	$1,5 \cdot 10^{-3}$

Таблиця 2

Результати визначення АК у водних і водно-етанольних розчинах методом йодометрії

№ з/п	$C_0(\text{АК}),$ моль/л	$C(\text{АК}),$ моль/л за результатами титрування водних розчинів	$C_0(\text{АК}),$ моль/л	$C(\text{етанолу}),$ моль/л	$C(\text{АК}),$ моль/л за результатами титрування водно- етанольних розчинів
1	$2 \cdot 10^{-2}$	$1,9 \cdot 10^{-2}$	$2 \cdot 10^{-2}$	0,15	$3,6 \cdot 10^{-3}$
2	$2 \cdot 10^{-3}$	$2,2 \cdot 10^{-3}$	$2 \cdot 10^{-2}$	0,20	$3,6 \cdot 10^{-3}$
3	$2 \cdot 10^{-4}$	$1,5 \cdot 10^{-4}$	$2 \cdot 10^{-2}$	0,25	$3,6 \cdot 10^{-3}$

методикою, яка ґрунтується на окисно-відновній реакції аскорбінової кислоти з 2,4 дихлорфеноліндофенолом (2,6-СІФІФ).

Результати визначення концентрації аскорбінової кислоти у розбавлених водних і водно-етанольних розчинах (табл. 1) свідчать про значний вплив етанолу на точність результатів аналізу та відсутність закономірності за зміною кількісного співвідношення АК : етанол.

Визначення АК методом йодометрії. Для визначення вмісту АК використана методика зворотного титрування (титрування залишку). Робочі розчини $C(\text{I}_2) = 0,05$ н., $C(\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3) = 0,01$ н. Результати аналізу розбавлених водних розчинів АК мають відносну похибку, яка є можливою у контрольних та арбітражних визначеннях. У водно-етанольних розчинах результати аналізу не відповідають вмісту АК у модельних розчинах.

Фотоколориметричне визначення аскорбінової кислоти з реактивом Тільманса. Метод заснований на екстракції аскорбінової кислоти з продукту розчином кислоти, відновленні 2,6-дихлорфеноліндофенолом аскорбінової кислоти з подальшою екстракцією органічним розчинником (ксилолом), надлишку 2,6-дихлорфеноліндофенолом і фотометрування цього екстракту.

Розчином порівняння виступає дистильована вода з 2,6-дихлорфеноліндофенолом. Одержані результати підтверджують надійність даного методу для визначення АК у розбавлених водних розчинах і свідчать про можливість використання методу для визначення АК у водно-етанольних розчинах з відносною похибкою до 5% (табл. 3).

Таблиця 3

Результати визначення аскорбінової кислоти у водних і водно-етанольних розчинах методом фотоколориметрії з реактивом Тільманса

№ з/п	$C_0(\text{АК}),$ моль/л	$C(\text{АК}),$ моль/л за результатами фотометрії водних розчинів	$C_0(\text{АК}),$ моль/л	$C(\text{етанолу}),$ моль/л	$C(\text{АК}),$ моль/л за результатами фотометрії водно-етанольних розчинів
1	$2 \cdot 10^{-2}$	$2,0 \cdot 10^{-2}$	$2 \cdot 10^{-2}$	0,10	$2,1 \cdot 10^{-2}$
2	$2 \cdot 10^{-3}$	$2,0 \cdot 10^{-3}$	$2 \cdot 10^{-2}$	0,15	$1,9 \cdot 10^{-2}$
3	$2 \cdot 10^{-4}$	$1,8 \cdot 10^{-4}$	$2 \cdot 10^{-2}$	0,20	$1,9 \cdot 10^{-2}$

Висновки. Результати визначення аскорбінової кислоти у водно-етанольних розчинах методами окисно-відновного титрування та фотоколориметричного аналізу мають низькі показники точності визначення. Результати дослідження доводять необхідність внесення змін у методики кількісного визначення аскорбінової кислоти у змішаних водно-етанольних розчинах даними методами.

Список використаних джерел

1. Девис М., Остин Дж., Татридж Д. Витамин С: химия и биохимия. М.: Мир, 1999. 176 с.
2. Фармацевтична енциклопедія / Гол. ред. ради В.П. Черних – 11. 2-е вид. перероб. і доповн. К.: МОРІОН, 2010. 1632 с.
3. Калинин Ф. Л., Лобов В. П., Жидков В.А. Справочник по биохимии. К.: Наукова думка, 1971. 412 с.
4. Евтифеева О. А., Георгиянц В. А. Титриметрический метод анализа в условиях аптек и лабораторий по контролю качества лекарственных средств: проблемы и подходы // Фармаком. 2008. №2. С. 65–77.
5. Левашова О. Л., Коваленко С. Н. Особенности определения аскорбиновой кислоты в витаминно-минеральном комплексе Gesticare // Актуальные вопросы фармацевтической и медицинской науки и практики. 2011. № 4. 26 с.
6. Запорожец О. А., Крушинская Е. А. Определение аскорбиновой кислоты методом молекулярной спектроскопии // Журн. аналит. химии. 2002. 57, №4. С.343–354.
7. Державна Фармакопея України / Державне підприємство 15. «Науково-експертний фармакопейний центр». Харків, 2009. 280 с.
8. Физиологические и биохимические методы анализа растений: Практикум / Калинингр. ун-т; Авт.-сост. Г.Н. Чупахина. Калининград, 2000. 59 с.